

FINTEX XIZMATLARINING XALQARO BOZORLARDAGI AHAMIYATI

*Karimova Iroda Yusuffjon qizi,
O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasi huzuridagi
Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi,
MBA-global menejment,
+998901137214
irodakhon.karimova92@gmail.com*

Annotatsiya: Bugungi zamonaviy iqtisodiyotni raqamlashtirish doirasida moliyaviy sektor rivojlanishining asosiy yo'nalishi moliyaviy texnologiyalar, ya'ni fintechlarning rivojlanishi hisoblanadi. Ushbu maqolada fintech ekotizimining asosiy elementlari ko'rib chiqilgan, shuningdek, ularning kichik tizimlari ajratib ko'rsatilgan. Natijada, jahon moliya bozorida fintech mexanizmini shakllantirish va amalga oshirishning amaliy jihatlari tahlil qilingan. Bugunda rivojlanib borayotgan texnologiyalarning fintex sohasini xalqaro bozordagi ahamiyatini oshirishi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: fintex, moliyaviy sektor, moliyaviy texnologiyalar, raqamlashtirish, raqamli texnologiyalar, startaplar, global bozor, globallashuv, blokcheyn, sun'iy intellekt, big data, mobil bank.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish jamiyat hayotiga yangi axborot texnologiyalarning keng joriy etilishini nazarda tutadi, uning asosiy natijasi esa axborot almashinuvining tezlashuvi bo'lib, u yangi turdagi iqtisodiy munosabatlarning asosiy mahsuloti va harakatlantiruvchi kuchiga aylanadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida yangi innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi allaqachon bir necha o'n yillik tarixga ega. XIX asrdan boshlab elektron hisoblash mashinalari va ular bilan bog'liq texnologiyalar sezilarli darajada rivojlanib, insoniyat tarixi nuqtai nazaridan nihoyatda tez sur'atda o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Ushbu texnologiyalar inqilobi Fintech tushunchasi kelib chiqishiga asos bo'ldi. Moliyaviy texnologiya (Fintech) atamasi ilk bor XIX asrning birinchi yarmida, 1838-yilda telegrafning joriy etilishi va keyinchalik 1866-yilda birinchi transatlantik kabelning muvaffaqiyatli qurilishi bilan paydo bo'lgan. Ushbu ikkita texnologik yangilik 1800-yillarning oxirida moliyaviy globallashuvning poydevorini yaratdi. Bunda Fintech evolyutsiyasining to'rtta asosiy davrini ko'radigan bo'lsak (Rasm-1):

Rasm-1. Fintech evolutsiyasi

Fintex 1.0 (1866–1967) – ushbu davrda moliyaviy xizmatlar sohasi texnologiyalar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lsa-da, ko‘p jihatdan analog soha bo‘lib qolgandi, lekin 19-asrning oxirida moliya va texnologiyaning uyg‘unlashuvi birinchi moliyaviy globallashtirish davrini yuzaga keltirdi. Bunga misol qilib britaniyalik iqtisodchi John Maynard Keynes (1920) ning gaplarini keltirish mumkin: "Londonda yashovchi kishi ertalab to‘shagida choy ichib o‘tirgan holda, turli mahsulotlarini o‘z telefoni orqali butun dunyoning istalgan yeridan, o‘zi istagan miqdorda buyurtma qilishi va ularning tez orada eshigi oldiga yetkazilishini o‘ylashi va buni tabiiy qabul qilishi mumkin edi; shu bilan bir vaqtda va telefon orqali pullarini dunyoning istalgan burchagidagi tabiiy resurslarga yoki yangi korxonalariga sarmoya qilib kiritishi va bunda hech qanday kuch sarflamasdan yoki tashvish tortmasdan foyda olishi mumkin edi"¹.

Fintex 2.0 (1967–2008) – 1967-yildan boshlab aloqa va tranzaksiyalarni qayta ishlash orqali texnologiyalarni raqamlashtirish rivojlanishi natijasida moliya sohasi analog sohadan raqamli sanoatga aylana boshladi. 1987-yilga kelib, kamida rivojlangan mamlakatlarda moliyaviy xizmatlar nafaqat yuqori darajada globallashtirildi. Ushbu davrda jamiyatda olib borilayotgan an’anaviy moliyaviy xizmatlar sohasi moliyaviy texnologiyalar sohasida yetakchilik qildi, bu yerda texnologiyalar moliyaviy mahsulot va xizmatlarni taqdim etish uchun ishlatildi.² Bu davrga ilk bankomatlarining paydo bo‘lishi, NASDAQ fond bozori, SWIFT (xalqaro banklararo moliyaviy aloqa

¹ https://law.unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-Arner-FinTech-Evolution-Melbourne-June-2016.pdf

² <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovye-tehnologii-globalnye-vyzovy/viewer>

tarmog‘i), Bloomberg (moliyaviy axborot tizimi), Mobil telefonning ixtiro qilinishi, dasturiy savdo (Program trading) ning tashkil etilishini misol qilib keltirish mumkin.

Fintex 3.0 (2008-yildan boshlab) – ushbu bosqich yangi startaplar va yirik texnologik kompaniyalarning paydo bo‘lishi va ular tomonidan korxonalar va iste’molchilarga moliyaviy mahsulot va xizmatlarni bevosita taqdim eta boshlashlari bilan ajralib turadi. Bunda amerikalik biznesmen JPMorgan Chase kompaniyasining bosh direktori Jamie Dimonning gaplarini misol qilib keltirish mumkin : "Silicon vodiysi kelmoqda: An'anaviy bank xizmatlariga muqobil bo‘lgan turli yechimlar ustida ishlayotgan yuzlab startaplar bor, ular katta aql va mablag‘ga ega. [...] Ular “og‘riqli nuqtalarni” bartaraf etishda juda muvaffaqiyatli, chunki ular bir necha daqiqa ichida ilg‘or texnologiyalar orqali kredit bera oladi, bu esa an'anaviy banklardan haftalar talab qilishi mumkin."³

Fintex 4.0 (hozirgi davr) – bu bosqich “Industry 4.0” tushunchasiga asoslangan bo‘lib, u fizik va virtual sanoat mashinalari o‘rtasidagi kengaytirilgan o‘zaro bog‘liqlikni ifodalaydi. An'anaviy bank, turli ishlab chiqarish sohalarining raqamlashtirilishi misli ko‘rilmagan miqyosda ma'lumotlarni yig‘ish, integratsiya qilish va tahlil qilish imkoniyatini beradi. Ushbu bosqichda fintech kompaniyalari va an'anaviy moliyaviy institutlardagi fintech tashabbuslari o‘zaro chambarchas bog‘lanib, ikki asosiy jarayonni o‘z ichiga ola boshladi:

- Texnik nuqtai nazardan texnologik yechimlarning tizimlashtirilishi;
- Sanoat nuqtai nazaridan, integratsiya.

Fintex bugungi kunda moliyaviy texnologik sanoat bo‘lib, u o‘zining dastlabki bosqichlaridan chiqib, sezilarli darajada kengaydi. Fintex obyektlari faqatgina startaplar bo‘lmay, balki keng operatsion imkoniyatlar, to‘liq mahsulotlar to‘plami va global qamrovga ega professional tarzda boshqariladigan kompaniyalarga aylandi. Hozirgi kunda Internet davrida, mintaqalar va qit‘alar bo‘ylab axborot oqimlarining tarqalishida Fintex xizmatlarining butun dunyo bo‘ylab tarqalishini, integratsiyasini talab etadi. Butun jahon bo‘ylab zamonaviy moliyaviy xizmatlarni taqdim etishda ilg‘or axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanuvchi kompaniyalar bunda o‘z yechimlarini taqdim eta oladilar. Fintech texnologiyalari bozori zamonaviy moliyaviy xizmatlarni taqdim etish uchun moliya va texnologiyaning uyg‘unlashuvi orqali an'anaviy moliyaviy faoliyatni ilg‘or raqamli vositalar bilan birlashtiradi va uni xalqaro bozorlarga olib chiqa oladi.

Bizda bir savol tu‘g‘iladi, Fintex xizmatlarining xalqaro bozorlardagi ahamiyati qanday? Bugungi davrda Fintexning asosiy tendensiyalari bo‘lgan mobil to‘lovlarning

³ https://www.crowdfundinsider.com/2015/04/65855-jamie-dimon-silicon-valley-is-coming/?utm_source

ko'payishi, blokcheyn va kriptovalyutalardan foydalanish, ochiq bank xizmatlarining rivojlanishi, sun'iy intellekt va BIG data, axborot kommunikatsion texnologiyalarning rivojlanishi shuningdek, shaxsiylashtirilgan va avtomatlashtirilgan moliyaviy xizmatlarning paydo bo'lishi, moliyaviy sektorning samaradorligini oshirish, uning hamma uchun ochiqligini ta'minlash va mijoz tajribasini yaxshilashga qaratilgan barcha jarayonlar fintexning xalqaro bozordagi ahamiyatini oshiradi.

Fintex xizmatlarining xalqaro bozordagi ahamiyatini hududiy tahlil qiladigan bo'lsak: Shimoliy Amerikadagi fintex texnologiyalari bozori moliyaviy xizmatlarda texnologiyadan ko'p foydalanadi, masalan, raqamli to'lovlar, blokcheyn va sun'iy intellekt (AI). Mintaqadagi asosiy tendensiyalarga mobil to'lovlarning ommalashuvi, fintex startaplariga sarmoyalar ortishi va an'anaviy moliyaviy institutlar bilan fintex kompaniyalari o'rtasidagi hamkorlik keng rivojlangan. Bularga misol qilib– PayPal, Square va Stripe dasturlarini keltirish mumkin.

Yevropani olib qaraydigan bo'lsak u yerdagi fintex texnologiyalari bozori moliyaviy xizmatlarda ilg'or texnologik taraqqiyotlarni o'z ichiga oladi, masalan, ochiq bank xizmatlari (open banking), regtex (regulyativ texnologiyalar) va insurtex (sug'urta texnologiyalari). Mintaqadagi asosiy tendensiyalar qatoriga raqobatchi banklarning moliyaviy texnologiyalar asosida o'z xizmatlarini kengaytirishi, va innovatsion to'lov yechimlarining paydo bo'lishini ko'rish mumkin. Bular misolida Revolut, Adyen va TransferWise kompaniyalari fintex xizmatlarini taklif qilayotganini ko'rish mumkin.

Osiyo-Tinch okeani mintaqasida ham mobil to'lovlar, raqamli hamyonlar va P2P (peer-to-peer) kreditlash xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Mintaqadagi asosiy tendensiyalar sifatida – mobil bank xizmatlarining tez sur'atlarda rivojlanishi, fintexga asoslangan ilovalarning paydo bo'lishi va xalqaro tranzaksiyalar uchun blokcheyn texnologiyasining joriy etilishi kuzatish mumkin. Bularga misol sifatida Ant Group (Alibaba), WeChat Pay va Paytm dasturlarini keltirib o'tamiz.

LAMEA (Lotin Amerikasi, Yaqin Sharq va Afrika) mamlakatlari asosiy tendensiyalar qatoriga mobil bank xizmatlari va raqamli hamyonlarning kengayishi, bank xizmatlaridan foydalanmaydigan aholiga esa islomiy fintex xizmatlarini taqdim etuvchi dasturlarni yaratilishini keltirish mumkin. Ushbu mintaqada yetakchi ishlab chiqaruvchilar – PagSeguro, PayU va Fawry.⁴

Xalqaro tajribalardan ko'rishimiz mumkinki, 2019-yil pandemiyadan so'ng fintex xizmatlarining xalqaro bozordagi ahamiyati yanada oshdi. PayPal va Visa raqamli to'lov tajribasini yaxshilash maqsadida hamkorlik qilishdi. Ushbu hamkorlik

⁴ <https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ycg5do6fypiju#overview>

PayPal va Venmo to'lov xizmatlarining Visa'ning global savdo tarmog'ida qabul qilinishini kengaytirishga qaratilgan bo'lib, Visa kartalaridan foydalanuvchi mijozlar uchun ushbu tizimdagi tranzaksiyalarini yanada qulay va oson qilishga yordam berdi. Stripe va Salesforce kompaniyalari esa 2020-yil sentyabr oyida Stripe bulutli CRM kompaniyasi bo'lgan Salesforce bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Ushbu hamkorlik natijasida Stripe'ning to'lov imkoniyatlari Salesforce'ning Commerce Cloud tizimiga integratsiya qilindi. Bu bizneslarga CRM platformasi ichida to'lovlarni oson qabul qilish va boshqarish imkoniyatini taqdim etdi.⁵

Yuqoridagi hududiy tahlillar asosida Fintex xizmatlari xalqaro bozorda quyidagi muhim afzalliklarga ega ekanligini ko'rish mumkin: birinchidan Keng qamrov va kirish imkoniyati – Fintex kompaniyalari uzoq hududlarda yashovchi insonlarga moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yaratadi. An'anaviy bank xizmatlariga kirish qiyin bo'lgan hududlarda raqamli bank va elektron hamyon xizmatlari aholiga katta yengillik beradi. Ikkinchidan Tezkor va samarador operatsiyalar – Fintex texnologiyalari orqali xalqaro pul o'tkazmalari va to'lov xizmatlari tez va arzon amalga oshiriladi. Masalan, blockchain texnologiyasidan foydalangan holda xavfsiz tranzaksiyalar amalga oshiriladi. Uchinchidan Xarajatlarni keskin kamaytirish– Raqamli infrastrukturalar, texnologiyalar xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirib, foydalanuvchilarga arzon va qulay moliyaviy xizmatlarni taqdim etadi. To'rtinchidan Innovatsion mahsulot va xizmatlar taklif eta oladi, ya'ni Fintex kompaniyalari doimiy ravishda yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqib, mijozlarning o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashib boradi. Sun'iy intellekt (AI), tahliliy vositalar va ma'lumotlarni avtomatlashtirish kabi texnologiyalar mijozlarga alohida maxsus yechimlarni taklif qilish imkonini beradi.

Xalqaro moliyaviy bozorlar tobora ko'proq fintex xizmatlariga murojaat qilmoqda. Bu xizmatlar quyidagi sohalarda katta o'rin tutmoqda:

- Raqamli to'lov tizimlari – PayPal, Stripe, WeChat Pay kabi kompaniyalar xalqaro tranzaksiyalarni soddalashtiradi.
- Kraufanding platformalari – Kickstarter, GoFundMe kabi platformalar orqali kichik bizneslar va startaplar oson moliyalashtirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Blockchain va kriptovalyutalar – Xalqaro bozorda Bitcoin,
- Ethereum kabi kriptovalyutalar orqali tezkor va xavfsiz operatsiyalar amalga oshirilmoqda.

Bulardan ko'rinadiki fintex xizmatlarining kelajakda xalqaro bozordagi rivoji yanada innovatsion va raqamli ekotizimga aylanishda davom etadi. Sun'iy intellekt,

⁵ <https://www.custommarketinsights.com/press-releases/fintech-technologies-market-size/>

katta ma'lumotlar (Big Data) va blokcheyn texnologiyalarining rivojlanishi bilan moliyaviy xizmatlar yanada shaffof, xavfsiz va samarali bo'ladi. Shuningdek, regulyatorlar tomonidan fintex xizmatlarini tartibga solish choralari kuchaymoqda, bu esa sohaning yanada ishonchli rivojlanishini ta'minlaydi.

Xulosa. Fintex xizmatlari xalqaro bozor uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular moliyaviy inklyuziyani oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga moslashtirilgan yechimlarni taqdim etishda asosiy rol o'ynamoqda. Bu xizmatlarning rivojlanishi kelajakda global iqtisodiyotni yanada samarali va inklyuziv qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Быканова Н.И., Коннова А.В. Риски, присущие финансовым инновациям в банковской сфере и способы управления ими// Доклады ТСХА: Сборник статей. Вып. 291. Ч. IV./ М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2019. 724с.С.65-69.2.
2. Быканова Н.И., Соловей ЮА., Гордя Д.В., Коньшина Л.А. Формирование экосистем банков в условиях цифровизации банковского пространства // Научные ведомости БелГУ. Сер. Экономика. Информатика. – 2020. – Т.47, №1. – С. 91-100. – Библиогр.: с. 99-100.
3. Tatjana Vasiljeva; Kristina Lukanova, (2016). Commercial banks and fintech companies in the digital transformation: challenges for the future
4. Agur, I., S. Martinez Peria, and C. Rochon. 2020. "Digital Financial Services and the Pandemic: Opportunities and Risks for Emerging and Developing Economies." Special Series on COVID-19. International Monetary Fund, Washington, DC.

Elektron manbalar:

1. https://law.unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-Amer-FinTech-Evolution-Melbourne-June-2016.pdf
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovye-tehnologii-globalnye-vyzovy/viewer>
3. https://www.crowdfundinsider.com/2015/04/65855-jamie-dimon-silicon-valley-is-coming/?utm_source
4. <https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ycg5do6fypiju#overview>
5. <https://www.custommarketinsights.com/press-releases/fintech-technologies-market-size/>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-bankov-vuzbekistane>